

**IDEOMATIK BIRLIKLAR VA ULARNING LINGVISTIK, USLUBIY HAMDA
MADANIY XUSUSIYATLARI.**

Omonova Gulhayo Mamariza qizi

Osiyo xalqaro unversiteti

Xorijiy til va adabiyoti 1-kurs magistranti.

guliomon81@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18159505>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada ideomatik birliklarning nazariy asoslari, semantik va struktural xususiyatlari, turlari hamda nutqdagi vazifalari keng yoritiladi. Ideomatik birliklar tilning obrazli ifoda vositalari sifatida tahlil qilinib, ularning badiiy, publitsistik va og'zaki nutqdagi o'rni misollar asosida ko'rsatib beriladi. Shuningdek, ideomatik birliklarning milliy-madaniy ahamiyati ochib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** ideomatik birliklar, frazeologiya, ko'chma ma'no, barqaror iboralar, nutq madaniyati, semantika.*

Til inson tafakkurining asosiy vositasi bo'lib, u nafaqat axborot uzatish, balki emotsional, estetik va madaniy vazifalarni ham bajaradi. Til boyligini tashkil etuvchi muhim qatlamlardan biri frazeologik birliklar bo'lib, ular orasida ideomatik birliklar alohida o'rin egallaydi. Ideomatik birliklar xalqning hayotiy tajribasi, dunyoqarashi va madaniy qadriyatlarini o'zida mujassamlashtiradi.

Zamonaviy tilshunoslikda ideomatik birliklarni o'rganish semantika, pragmatika, kognitiv tilshunoslik va tarjima nazariyasi bilanchambarchas bog'liq. Ayniqsa, chet tillarni o'rganishda va tarjima jarayonida ideomatik birliklarni to'g'ri anglash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ideomatik birliklar — bu tarkibiy qismlarining lug'aviy ma'nosi asosida tushuntirib bo'lmaydigan, yaxlit ko'chma ma'noni anglatuvchi barqaror so'z birikmalaridir. Bunday birliklarda semantik yaxlitlik ustun bo'lib, ibora butunligicha ma'no anglatadi. Masalan:

ko'z yumoq — beparvo bo'lmoq;

bosh qotirmoq — qattiq o'ylamoq;

yuragi og'ziga kelmoq — juda qo'rqmoq;

qo'li uzun — imkoniyati katta.

Bu iboralarda so'zlarning alohida ma'nosi emas, balki umumiy obrazli ma'no asosiy hisoblanadi.

Ideomatik birliklar bir qator muhim lingvistik xususiyatlarga ega:

Barqarorlik

Ideomatik birliklar tarkibidagi so'zlar o'zgarmaydi yoki juda kam o'zgaradi. Masalan, "ko'z yumoq" iborasini "ko'z yopmoq" shaklida qo'llash ideomatiklikni buzadi.

Ko'chma ma'no

Ideomatik birliklar doimo ko'chma ma'noni ifodalaydi:

tish-tirnog'i bilan yopishmoq — bor kuchi bilan harakat qilmoq;

yer bilan bitta qilmoq — qattiq tanqid qilmoq.

Emotsional-ekspressivlik

Ideomatik birliklar nutqqa hissiy rang bag'ishlaydi va ta'sirchanlikni oshiradi.

Milliy-madaniy xususiyat

Har bir til o'ziga xos ideomatik birliklarga ega bo'lib, ular xalqning mentalitetini aks ettiradi.

Ideomatik birliklarning turlari. Tilshunoslikda ideomatik birliklar quyidagi turlarga ajratiladi:

Frazeologik qo'shilmalar yani ma'nosi qisman anglashiladigan birliklar:
yo'lini topmoq — yechim topmoq.

Frazeologik butunliklar yani to'liq ko'chma ma'noga ega iboralar:
ko'zi qonga to'lmoq — juda g'azablanmoq.

Frazeologik chatishmalar yani tarkibiy qismlari mustaqil ma'noga ega bo'lmagan birliklar:
og'zi qulog'ida — juda xursand.

Ideomatik birliklar turli nutq uslublarida muhim vazifani bajaradi:

Badiiy nutqda — obraz va xarakter yaratadi;

Publitsistik nutqda — ta'sirchanlikni oshiradi;

Og'zaki nutqda — fikrni qisqa va aniq ifodalaydi.

Misollar: "U bu gapni eshitib, boshi osmonga yetdi."

"Bu masalaga ko'z yumib bo'lmaydi."

Chet tilini o'rganishda ideomatik birliklar katta qiyinchilik tug'diradi. Chunki ularni so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydi. Shu sababli ideomatik birliklarni kontekst asosida va madaniy muhit bilan bog'lab o'rgatish muhimdir. Chet tilini o'rganishda ideomatik birliklar tilning tabiiy va jonli qatlamini tashkil etib, o'rganilayotgan tilni chuqur va samarali egallashga muhim ahamiyat kasb etadi. Ideomalar faqat leksik birliklar sifatida emas, balki milliy madaniyat, tarixiy tajriba va mentalitetni aks ettiruvchi vosita sifatida ham namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, ideomatik birliklar tilning semantik, madaniy va uslubiy boyligini aks ettiruvchi muhim til birliklaridir. Ular nutqni jonli, obrazli va ta'sirchan qilishda katta ahamiyatga ega. Ideomatik birliklarni chuqur o'rganish tilni mukammal egallashga xizmat qiladi.

Chet tilini o'qitish jarayonida ideomatik birliklarga alohida e'tibor qaratish zarur, Ularni bosqichma-bosqich, madaniy kontekstda va amaliy mashqlar asosida o'rgatish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini oshiradi hamda chet tilini puxta egallashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kunin, A. V. English Phraseology. — Moscow, 1996.
2. Fernando, C. Idioms and Idiomaticity. — Oxford, 1996.
3. Rahmatullayev, Sh. O'zbek tilining frazeologik lug'ati. — Toshkent.
4. Baker, M. In Other Words. — London, 2011.
5. Vinogradov, V. V. Frazeologiya masalalari. — Moskva.